

Tipo de Trabalho: Trabalho submetido ao número temático *Linguística na Educação Básica: Teoria e Prática para uma Educação Transformadora*, inserido no conjunto dos Temas para a InterAB 14.

A ANÁLISE LINGUÍSTICA EM LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA

LINGUISTIC ANALYSIS IN PORTUGUESE LANGUAGE TEXTBOOK

Shirlei Marly Alves

Doutora em Letras/Linguística; Docente da Universidade Estadual do Piauí, Campus Clóvis Moura; Teresina, Piauí. E-mail: shirleimarly@ccm.uespi.br. <https://orcid.org/0000-0001-5305-1272>.

Ramon Cristian de Sousa Rios

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Campus Torquato Neto; Teresina, Piauí. E-mail: ramonrios@aluno.uespi.br. <https://orcid.org/0000-0002-6950-814X>.

RESUMO: Em oposição ao ensino tradicional de gramática, cuja ênfase recai nas estruturas linguísticas, em uma perspectiva imanentista, a proposta de análise linguística (AL) se caracteriza, sobretudo, por um ensino que privilegia a reflexão sobre os usos da língua em suas múltiplas dimensões. Tanto nas diretrizes dos PCN quanto nas da BNCC, a AL ganha relevo, o que impõe alterações significativas no objeto de ensino e aprendizagem no componente Língua Portuguesa, na Educação Básica. Nesse contexto, nesta pesquisa, tem-se como objeto de estudo o modo como a análise linguística se concretiza em livros didáticos de Língua Portuguesa aprovados pelo PNLD 2026-2029. Os objetivos consistem em levantar o quantitativo de questões relacionadas à análise linguística; mapear os recursos linguísticos abordados nas questões e analisar, na abordagem dos conteúdos, princípios da análise linguística. Os pressupostos teóricos provêm de autores como Geraldí (1984, 1993), Antunes (2003), Travaglia (2006), Costa-Hubes (2021), Pilati (2024), entre outros. Esta pesquisa caracteriza-se como documental, com a coleta de dados efetivada em uma coleção de livros didáticos destinada à 3ª série do Ensino Médio. Nos resultados, constatou-se dissonâncias entre o que é anunciado pelos autores e o que se efetiva nas questões de leitura no que diz respeito à AL, visto que é reduzido o número de questões que propõem reflexões sobre a relação entre os recursos linguísticos, texto e discurso.

PALAVRAS-CHAVE: Análise linguística; Ensino de Língua Portuguesa; Livro didático.

ABSTRACT: In opposition to traditional grammar teaching, which emphasizes linguistic structures from an immanentist perspective, the linguistic analysis (LA) proposal is primarily characterized by teaching that prioritizes reflection on language uses across their multiple dimensions. In both the PCN (National Curriculum Parameters) and BNCC (National Common Curricular Base) guidelines, LA gains prominence, imposing significant changes on the object of teaching and learning in the Portuguese Language component of Basic Education. In this context, the object of study in this research is how linguistic analysis is implemented in Portuguese language textbooks approved by the PNLD 2026-2029. The objectives consist of surveying the quantity of questions related to linguistic analysis; mapping the linguistic resources addressed in the questions; and analyzing the principles of linguistic analysis within the approach to content. The theoretical assumptions are derived from authors such as Geraldí (1984,

1993), Antunes (2003), Travaglia (2006), Costa-Hubes (2021), Pilati (2024), among others. This is characterized as documentary research, with data collection conducted in a collection of textbooks intended for the 3rd year of High School. The results revealed dissonances between what is announced by the authors and what is actually implemented in the reading questions regarding LA, given that there is a reduced number of questions that propose reflections on the relationship between linguistic resources, text, and discourse.

KEYWORDS: Linguistic analysis; Portuguese language teaching; Textbook.

RESUMEN: En oposición a la enseñanza tradicional de la gramática, cuya énfasis recae en las estructuras lingüísticas desde una perspectiva inmanentista, la propuesta de análisis lingüístico (AL) se caracteriza, sobre todo, por un enfoque que privilegia la reflexión sobre los usos de la lengua en sus múltiples dimensiones. Tanto en las directrices de los PCN como en las de la BNCC, el AL adquiere relevancia, lo que impone cambios significativos en el objeto de enseñanza y aprendizaje en el componente de Lengua Portuguesa en la Educación Básica. En este contexto, la presente investigación tiene como objeto de estudio el modo en que el análisis lingüístico se concreta en libros de texto de Lengua Portuguesa aprobados por el PNLD 2026-2029. Los objetivos consisten en identificar la cantidad de cuestiones relacionadas con el análisis lingüístico; mapear los recursos lingüísticos abordados en dichas cuestiones y analizar, en el tratamiento de los contenidos, los principios del análisis lingüístico. Los fundamentos teóricos provienen de autores como Geraldí (1984, 1993), Antunes (2003), Travaglia (2006), Costa-Hubes (2021), Pilati (2024), entre otros. Esta investigación se caracteriza como documental, con la recolección de datos realizada en una colección de libros de texto destinada al tercer año de la Educación Secundaria. En los resultados, se constataron disonancias entre lo que es anunciado por los autores y lo que efectivamente se materializa en las cuestiones de lectura en lo que respecta al análisis lingüístico, dado que hay un número reducido de preguntas que proponen reflexiones sobre la relación entre recursos lingüísticos, texto y discurso.

PALABRAS CLAVE: Análisis lingüístico; Enseñanza de Lengua Portuguesa; Libro de texto.

RESUMO PARA NÃO ESPECIALISTAS:

Diferente do ensino tradicional de gramática, que foca principalmente nas regras e estruturas da língua considerada culta, prestigiada no âmbito social, a análise linguística (AL) propõe que os alunos reflitam sobre como a língua é usada no dia a dia, em diferentes situações, sempre trabalhando com textos. Essa forma de ensinar ganhou destaque em documentos educacionais como os PCN e a BNCC, trazendo mudanças importantes para o ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica. Nesse sentido, esta pesquisa investiga como a análise linguística aparece em livros didáticos de Língua Portuguesa aprovados pelo PNLD 2026-2029. Para isso, foram analisadas as atividades presentes em uma coleção de livros voltada para a 3ª série do Ensino Médio. O estudo buscou identificar quantas questões tratam de análise linguística, quais aspectos da língua são abordados e como esses conteúdos são trabalhados. Os resultados mostram que há uma diferença entre o que os autores dos livros dizem propor e o que realmente aparece nas atividades. Isso porque um número reduzido de questões incentivam os estudantes a pensar sobre a relação entre a língua, os textos e os contextos de uso.

1 INTRODUÇÃO

Enquanto o professor de português fica apenas analisando se o sujeito é “determinado” ou “indeterminado”, por exemplo, os alunos ficam privados de tomar consciência de que ou eles se determinam a assumir o destino de suas vidas ou acabam todos, na verdade, “sujeitos inexistentes” (Antunes, 2003, p. 17)

Desde a década de 1980, o ensino de língua portuguesa nas escolas brasileiras tem sido alvo de severas críticas em razão da grande ênfase dada aos estudos gramaticais desvinculados dos usos reais da língua¹, apontando-se, como consequências, a desmotivação dos estudantes e a ausência de uma efetiva aprendizagem sobre a língua e a gramática na qual se sustenta. Essa crítica contumaz, em muitas obras, se fez acompanhar de propostas redirecionadoras para o trabalho com os textos que circulam socialmente, a partir dos quais haveria uma melhor condição de tornar o ensino significativo e aderente ao que é necessário a uma aprendizagem cujo fim seja o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos estudantes².

Nessa perspectiva, ganha destaque a proposta do ensino de língua com ênfase na Análise Linguística (AL), concebida como uma abordagem que ultrapassa o estudo descontextualizado e fragmentado da gramática para investir em uma reflexão integrada, significativa e contextualizada sobre os usos reais da linguagem, em textos de diferentes gêneros.

As orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e, mais recentemente, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reforçam essa perspectiva, orientando um ensino centrado nos textos que concretizam as práticas sociais de linguagem, com a articulação dos objetos que caracterizam os eixos de leitura, oralidade, produção textual e análise linguística. A AL passa a ocupar, assim, um lugar de visibilidade, deslocando o foco do ensino prescritivo para uma abordagem que considera a língua em funcionamento, nas diferentes condições de produção dos textos/discursos, em que é preciso considerar o sentido e os efeitos de sentido.

Ressalta-se que, embora haja avanços teóricos no que diz respeito à AL, bem como sugestões sobre como efetivá-la, sua implementação prática ainda apresenta lacunas e fragilidades a serem repensadas, visto que muitos professores e professoras têm dificuldades de superar situações didáticas que privilegiam o exercício da memorização e da resolução

¹ Emblemático é o capítulo intitulado “As Sete Pragas do Ensino de Português”, de autoria do prof. Carlos Alberto Faraco, compondo a obra “O texto na sala de aula”, organizada pelo prof. João Wanderley Geraldi, em 1984. No capítulo aludido o autor faz uma crítica contundente ao ensino de português, sendo uma das “pragas” denominada de Gramática-*Confusão*, pois, conforme o autor, devido, na escola, se ocupar a maior parte do tempo com ensino de teoria gramatical, sendo que os alunos nada aprendiam sobre a língua ou sobre a gramática. Em convergência, outra “praga”, segundo o autor, diz respeito ao ensino de “conteúdos gramaticais inúteis”. (Cf. Faraco, 1984).

² Destacamos a obra “Aula de Português: encontro e interação”, da profa. Irandé Antunes, que, a partir da crítica ao ensino de português, tece uma série de considerações a respeito das mudanças que devem ocorrer na escola, ao se adotar uma concepção de língua de base sociointeracional. Essa autora, ao final da obra, propõe várias atividades didático-pedagógicas para cada um dos eixos do ensino (leitura, escrita, gramática e oralidade). (Cf. Antunes, 2003).

mecânica de análise de frases e palavras. Nesse cenário, é preciso considerar ainda que, muitas vezes, esses profissionais precisam conciliar demandas curriculares extensas com tempo de sala de aula reduzido e turmas numerosas, o que limita a possibilidade de desenvolver atividades que favoreçam a reflexão linguística, a problematização e a construção ativa do conhecimento pelos estudantes. Além disso, observa-se que parte dos docentes ainda não dispõe de formação continuada suficiente para transformar os pressupostos teóricos da AL em práticas pedagógicas efetivas, o que reforça a necessidade de discutir estratégias de ensino mais contextualizadas, investigativas e centradas no uso real da língua.

Nesse contexto, contar com livros didáticos propicia aos professores dispor de um recurso estruturado que lhes facilita o desenvolvimento de sua atividade de ensinar, visto que nem sempre as condições são favoráveis para a elaboração/seleção de material próprio. Desse modo, como apontado por alguns autores, os livros didáticos são usados como recursos direcionadores dos conteúdos a serem trabalhados e também das metodologias de ensino a serem adotadas, como já apontavam Coracini (1999) e Rangel (2001) e, mais recentemente, Bunzen (2020).

É nesse contexto que o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) assume relevância estratégica, uma vez que constitui a principal política pública voltada para a democratização do acesso a materiais de apoio pedagógico na Educação Básica brasileira. Ao longo dos últimos anos, o programa tem buscado alinhar a seleção e avaliação das obras didáticas às concepções contemporâneas de ensino de Língua Portuguesa, valorizando propostas que superem o ensino meramente descritivo/prescritivo/normativo. O PNLD passa, assim, a atuar não apenas como política de distribuição de materiais, mas também como indutor de mudanças pedagógicas, ao legitimar determinadas abordagens teórico-metodológicas no interior da escola.

Ao enfatizar, especialmente nas edições mais recentes, a importância de um ensino pautado na reflexão sobre a linguagem, na articulação entre leitura, oralidade, produção textual e análise linguística, o PNLD contribui, assim, para a consolidação de uma educação linguística mais crítica e significativa. Desse modo, o programa desempenha papel fundamental na reconfiguração do ensino de Língua Portuguesa, ao tensionar práticas tradicionais e promover a incorporação de perspectivas que compreendem a língua em sua dimensão social, histórica e discursiva, impactando diretamente no trabalho docente e na formação dos estudantes.

No cruzamento desses fatores relacionados ao ensino de língua portuguesa, emergiu o problema desta pesquisa, que se traduz na seguinte questão: de que forma a abordagem da

Análise Linguística (AL) é definida e orientada em livros didáticos digitais que compõem uma coleção de Língua Portuguesa e Redação aprovada pelo PNLD 2026-2029?

Este estudo se justifica por ser o livro didático, frequentemente, o recurso central utilizado por professores, de modo que compreender como a AL está estruturada nas atividades permite identificar avanços, limitações e possibilidades de aprimoramento. Assim, esta pesquisa contribui diretamente para o acompanhamento crítico das políticas educacionais, para a qualificação das práticas docentes e para o fortalecimento de um ensino de língua que valorize a reflexão, a análise e o uso significativo da linguagem.

Para situar teoricamente esta pesquisa, inicia-se por estudos que criticam o ensino tradicional de gramática, evidenciando seus limites diante das demandas contemporâneas do ensino de língua portuguesa, seguidos de perspectivas que fundamentam a Análise Linguística (AL), destacando sua relevância para a construção de práticas pedagógicas mais reflexivas, contextualizadas e alinhadas às orientações curriculares atuais.

2 CRÍTICA À TRADIÇÃO PRESCRITIVISTA

Possenti (1996) afirma que conhecer a língua é uma coisa e conhecer a sua gramática é outra, visto que uma pessoa pode falar e escrever em uma língua, sem conhecer explicitamente suas regras. Neves (2007) endossa a reflexão, enfatizando que o falante natural de uma língua, ativando mecanismos cognitivos, é capaz de produzir enunciados e formular ideias mesmo sem um contato prévio com estudo de regras da gramática. Essas visões evidenciam uma compreensão de língua como uma aquisição natural específica da espécie humana, a qual se desencadeia apenas nos contatos entre falantes (*input* linguístico) (Pilati; Castro, 2025).

Lançando um olhar para o contexto pedagógico, Antunes (2003) afirma que, na escola, predomina uma desconsideração pela competência linguística que o estudante já possui, cultivando-se uma prática pedagógica que reduz o ensino da língua ao estudo da palavra e de frases descontextualizadas. Nesse sentido, embora ações tenham se desenvolvido no sentido de reorientar essa prática e de motivar os profissionais a objetivarem uma compreensão mais relevante da linguagem, as experiências de renovação ainda não conseguiram atingir a perspectiva de nível ideal nas instituições de ensino. A autora chama a atenção para alguns trabalhos desenvolvidos na educação básica que constata uma abordagem limitada da língua materna. Dentre eles, o ensino quase omite em sua totalidade, o trabalho com a oralidade como objeto de reflexão no trabalho escolar, como se os usos orais da língua fossem vinculados somente à parte mais prática da vida do ser humano e não necessitassem de estudo com uma

sistematização do trabalho através de gêneros orais.

Antunes (2017, p. 48) aduz que “Na perspectiva da fala, da escuta, da escrita ou da leitura, o ponto prioritário do desenvolvimento que a escola pretende promover deveria ser a compreensão dessas prioridades textuais, nas suas complexas relações com as situações culturais em que a linguagem acontece”. A autora acrescenta, ainda, que o ensino com a escrita se restringe a uma escrita mecânica e periférica, centrada nas habilidades de reproduzir sinais gráficos, memorizar regras ortográficas, uma escrita artificial e inexpressiva, repassadas em exercícios de criação de listas ou palavras soltas, além de uma escrita improvisada, na qual o que conta é, prioritariamente, que a seja realizada e com o grande objetivo final, uma nota aprovativa.

3 DA TEORIA À PRÁTICA: CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E O ENSINO DA ANÁLISE LINGUÍSTICA

Travaglia (2006) chama atenção para a maneira como o professor concebe a linguagem e a língua, visto que a concepção de linguagem é tão importante quanto a postura que se tem relativamente à educação; e o modo como se concebe a natureza fundamental da língua altera também como se estrutura o trabalho com seu ensino. Diante disso, o autor delinea três concepções pertinentes, que são: *a linguagem como expressão do pensamento*, segundo a qual o falante se apropria de regras para organizar seu pensamento e conseqüentemente, a linguagem; *a linguagem como instrumento de comunicação*, que está relacionada ao conhecimento do código, já que a linguagem configura-se como um conjunto de signos que se organizam de acordo com as regras, de modo que se possa transmitir uma mensagem; e *a linguagem como forma ou processo de interação*, em que o diálogo amplo é que caracteriza a linguagem. Essa terceira concepção se instaura com os estudos da Linguística Textual, Teoria do Discurso, Análise do Discurso, dentre outras teorias de alguma forma ligadas à pragmática. Assim, Azeredo (2007, p. 33) destaca que “aprender uma língua, seja materna, seja estrangeira, é aprender a relacionar-se com o outro a fim de compartilhar com ele um universo de referências.”.

Conforme a concepção de *linguagem como expressão do pensamento*, a expressão é criada no interior da mente e, ao ser externalizada, passa a ser traduzida. Nessa visão, de acordo com Araújo *et al.* (2015), as pessoas que não externam bem seu pensamento, não pensam direito, concebendo-se a manifestação linguística como “um ato monológico, individual, que não é afetado pelo outro nem pelas circunstâncias que constituem a situação social em que a enunciação acontece” (Travaglia, 2006, p. 21).

A segunda concepção, *Linguagem como instrumento de comunicação* dá margem a uma compreensão de língua como um conjunto de signos que se combinam segundo regras diversas, com intuito de enviar uma mensagem de um emissor, este sendo um mero mensageiro, a um receptor definido, utilizando um código comum aos dois, através de um canal. Visto nesse sentido, o estudo da língua, enquanto código verbal, isolado de seus usos pragmáticos da língua, faz com que interlocutores desconsiderem o próprio processo de produção, fixando-se apenas na ação de comunicação. De acordo com Travaglia (2006, p. 22),

Para essa concepção o falante tem em sua mente uma mensagem a transmitir a um ouvinte, ou seja, informações que quer que cheguem ao outro. Para isso ele a coloca em código (codificação) e a remete para o outro através de um canal (ondas sonoras ou luminosas). O outro recebe os sinais codificados e os transforma de novo em mensagem (informações). É a decodificação.

Com base na terceira concepção de linguagem, *linguagem como interação social*, diferentemente das supracitadas, o processo de interação verbal abrange os diferentes protagonistas do processo comunicativo, sendo estes atuantes na construção de sentidos, uma vez que a linguagem se apresenta como *uma forma de interação*. Nessa perspectiva, o sujeito falante age sobre o ouvinte e vice-versa, tornando-se a linguagem uma prática social entre sujeitos (Geraldí, 1993). De acordo com Araújo e Vale (2015), a interação é mediada pela linguagem e realizada entre sujeitos discursivos, notando-se que, a partir da interação com os outros, é possível compreender uma ação ativa e responsiva de sentido, que resulta de um trabalho reflexivo associado aos elementos da situação.

Nesse sentido, professores que se pautam nessa concepção de linguagem partem da de uma situação social interativa, considerando que nenhuma interação entre os falantes se dá fora desse contexto. Assim, colocando em foco a situação comunicativa, as condições de produção do acontecimento, a historicidade, que se dá nas transformações ocorridas na história através do trabalho dos sujeitos e a ideologia dos sujeitos discursivos. Portanto, essa concepção se adequa às necessidades e propósitos das aulas de língua materna que se propõem tanto nos estudos científicos quanto nas orientações oficiais do MEC.

Diante disso, os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN), políticas governamentais implementadas nos anos 1990, que geraram transformações no ensino da língua portuguesa propõem mudanças que incluíram a abordagem do texto como unidade de ensino e os gêneros como objetos de ensino. Além disso, houve um direcionamento para um ensino centrado nas práticas sociais, no uso da linguagem, considerando sua historicidade e a organização e construção dos discursos dentro de seus contextos de produção. (Brasil, 1998).

Nessa perspectiva, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) discute o ensino, com suas habilidades e competências, primando não por uma análise gramatical, mas por uma configuração voltada aos requisitos da análise linguística/semiótica. De acordo com a Base para o componente língua portuguesa:

Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já assumida em outros documentos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), para os quais a linguagem é “uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica; um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história. (Brasil, 2018, p. 20).

Portanto, tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as concepções enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a se relacionarem os textos a seus contextos de produção para o desenvolvimento de habilidades de uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e semioses (Brasil, 2018).

Em sua obra hoje considerada, no âmbito da Linguística, fundadora na crítica ao ensino de Português, Geraldi (1984) orienta que estudar a língua materna é estabelecer os compromissos que se criam através da fala e as condições que devem ser preenchidas por um falante para total concretização do que se pretende dizer em determinada situação concreta de interação. Assim, o autor argumenta que a abordagem gramatical se torna insuficiente se o objetivo do ensino de língua portuguesa não for oportunizar reflexões sobre os usos reais da língua.

Nesse sentido, Costa-Hubes (2021) compreende a análise linguística como um eixo articulador entre leitura, escrita e oralidade, destacando que a reflexão linguística não pode ocorrer de maneira isolada ou descontextualizada. Para a autora, “é pelo texto que se observa a língua em funcionamento” (Costa-Hubes, 2021, p. 49), e é exatamente nessa observação orientada que o aluno desenvolve consciência sobre os recursos linguísticos que produzem sentidos. Tal perspectiva dialoga diretamente com Geraldi (1993) e Antunes (2003), reafirmando que a função da AL é ampliar a capacidade interpretativa do estudante e não simplesmente reforçar classificações gramaticais.

Outro ponto central discutido por Costa-Hubes (2021) diz respeito à necessidade de deslocar o ensino da língua de um modelo prescritivo para uma abordagem reflexiva e discursiva. A autora explica que a gramática normativa tem espaço na escola, mas deve ser trabalhada em articulação com os usos reais da linguagem. Por isso, defende a seleção de textos autênticos, variados e pertencentes a diferentes esferas discursivas, de modo que o estudante compreenda como determinados recursos linguísticos se relacionam às intenções comunicativas

e aos efeitos de sentido. Nesse sentido, a autora reforça que a AL não é um conteúdo, mas um modo de olhar a língua, pois “a reflexão sobre a linguagem só faz sentido quando emerge de situações concretas de leitura e produção”. Essa visão se harmoniza com Travaglia (2006), que também vê a língua como atividade interacional.

Além disso, Costa-Hubes (2021) propõe que o professor planeje atividades de AL com base em três dimensões: a análise dos recursos linguísticos em contexto; a relação desses recursos com os efeitos de sentido e o desenvolvimento de uma postura crítica diante dos textos. Para isso, a autora detalha procedimentos didáticos que auxiliam o docente na construção de sequências reflexivas, tais como a seleção de fenômenos linguísticos relevantes no texto, o levantamento de hipóteses pelos estudantes, a comparação de estruturas, a exploração de diferentes usos e a sistematização dos achados. Esse movimento permite aos estudantes compreenderem não apenas “como” a língua funciona, mas “por que” funciona de determinado modo em cada situação comunicativa. A proposta, portanto, reforça o papel ativo do professor na mediação da reflexão e o papel investigativo dos estudantes no processo de aprender sobre a linguagem.

A seguir, apresentamos os procedimentos metodológicos que orientaram a pesquisa, detalhando o tipo de estudo realizado, sua abordagem, o corpus analisado e os passos adotados na organização e interpretação dos dados. Esses elementos permitem compreender as escolhas metodológicas que fundamentaram o percurso investigativo e sustentaram as análises desenvolvidas ao longo do trabalho, em conformidade com seus objetivos.

4 METODOLOGIA

A presente pesquisa se insere no campo das investigações de natureza mista, uma vez que articula procedimentos quantitativos e qualitativos na análise dos dados. De acordo com Creswell e Creswell (2021, p. 11), “a pesquisa de métodos mistos consiste na integração de abordagens qualitativas e quantitativas em um mesmo estudo, combinando coleta, análise e interpretação de dados, de modo a proporcionar uma compreensão mais completa do problema investigado”. Segundo os autores, essa abordagem torna-se especialmente necessária quando o pesquisador reconhece que dados exclusivamente quantitativos ou qualitativos são insuficientes, sendo a combinação de ambos essencial para explorar tanto as tendências mensuráveis quanto os significados e contextos que envolvem o fenômeno analisado.

Assumindo um enfoque descritivo-interpretativo, conforme orientam esses autores, a abordagem qualitativa se impôs por buscarmos compreender os fenômenos em seus contextos de produção, valorizando os sentidos, as escolhas didáticas e as concepções de linguagem

subjacentes às orientações presentes nos livros didáticos analisados.

Embora haja predominância da interpretação qualitativa, a pesquisa também incorpora procedimentos quantitativos simples, visto que um dos seus objetivos específicos é quantificar as ocorrências identificadas, dado de alta relevância para a percepção acerca de como a análise linguística se faz presente no material analisado.

Quanto à fonte dos dados, esta pesquisa se caracteriza como documental, tendo em vista que o corpus é constituído por atividades presentes em livros didáticos digitais que compõem a coleção *Identidade Saraiva – Língua Portuguesa*, da editora Saraiva, aprovada no PNLD 2026–2029. A escolha desse material justifica-se por ter sido adotado em toda a rede estadual do Piauí para o quadriênio vigente³. Destaque-se que, neste artigo apresentamos uma parte dos dados da pesquisa, com a análise do volume 1 da coleção supracitada.

A abordagem metodológica adotada parte do pressuposto de que o livro didático, enquanto documento pedagógico, materializa concepções de linguagem, ensino e aprendizagem, revelando modos específicos de abordagem dos conteúdos linguísticos. Nesse sentido, conforme Creswell e Creswell (2021), a análise de materiais didáticos constitui uma estratégia consistente para investigar práticas educacionais, permitindo identificar padrões, recorrências e orientações teórico-metodológicas presentes nas propostas didáticas.

O corpus da pesquisa é composto por 08 (oito) questões que apresentam a abordagem da análise linguística (AL) no volume selecionado, as quais evidenciam, de maneira mais clara, a relação entre marcas linguísticas e os efeitos de sentido produzidos nos textos. A análise dessas questões permite compreender como a obra didática orienta o ensino e a aprendizagem dos aspectos linguísticos e em que medida essa abordagem se coaduna com perspectivas teóricas que fundamentam a análise linguística.

Quanto aos procedimentos de análise, primeiramente, na *Apresentação* do livro, buscou-se identificar enunciados que revelassem as concepções de linguagem que ancoram a abordagem didática da língua. Em seguida as questões identificadas como pertencentes ao escopo da Análise Linguística foram examinadas quanto aos elementos linguísticos estudados, verificando-se seu alinhamento com a concepção discursiva de linguagem, buscando-se compreender como favorecem a reflexão sobre o uso da língua em contextos reais de interação.

As questões foram codificadas da seguinte forma: QAL01, QAL02, QAL03, QAL04, QAL05, QAL06, QAL07, QAL08, sendo Q = Questão; AL – Análise Linguística; 0x – O numeral indica ordenamento sequencial.

³ Informação obtida junto ao setor da Secretaria de Estado da Educação do Piauí que orienta e monitora a seleção dos livros nas escolas da rede.

O t3pico seguinte apresenta a an3lise dos dados, constitu3do pelo texto de *Apresenta3o* da obra e de uma parte das quest3es de AL, tendo sido selecionadas 03 (tr3s) para apresenta3o neste artigo. Essa amostra do *corpus* evidencia como, no LD, as orienta33es para os usu3rios relacionam os recursos lingu3sticos aos elementos textuais e discursivos.

5 A AN3LISE LINGU3STICA NO LIVRO DID3TICO

O primeiro passo anal3tico consistiu na an3lise do texto de *Apresenta3o* do livro, com o objetivo de identificar a(s) concep33o(3es) de linguagem que norteiam a proposta de ensino contida na obra.

A figura 1, a seguir, apresenta o texto de *Apresenta3o* do livro did3tico analisado, em que se podem identificar a(s) concep33o(3es) de linguagem que norteia(m) a obra, indicando os pressupostos que organizam os conte3dos e sua abordagem ao longo do material, permitindo estabelecer rela33es entre o que 3 defendido pelos autores e o modo como essas concep33es se concretizam nas pr3ticas de ensino de l3ngua.

Figura 1 – Apresenta3o do livro did3tico

Fonte: Volume 1 da coleção Identidade Saraiva – PNLD 2026/2029. (SARAIVA, 2026)

Nesse texto, é possível verificar que os autores se filiam a uma *concepção interacionista e sociointeracional de linguagem*, em que a língua é entendida como prática social, histórica e situada. Isso se evidencia já no início do material, mais precisamente no primeiro parágrafo, quando afirmam que “você e muitos jovens [...] participam de práticas diversas de leitura e escrita nos mais variados contextos”, destacando ainda situações como “na escola, em casa ou em outros ambientes; por meio do papel, do celular, do tablet ou do computador”. Esse trecho reforça a ideia de que a linguagem não se restringe ao espaço escolar nem à norma padrão, mas se realiza nas múltiplas práticas sociais. Nessa direção, ao mencionar que “nessa maneira, você

interage oralmente em situações variadas, produzindo falas mais curtas, ou longas”, o texto evidencia a centralidade do uso e da interação, aproximando-se da concepção de linguagem como processo de interação (Travaglia, 2006).

Essa perspectiva se fortalece quando os autores afirmam que “lidamos com linguagens o tempo todo para opinar, para pedir, para ceder, para brincar, para discordar”, ressaltando que essas práticas são construídas “pela realidade que nos cerca, pelos outros sujeitos com quem interagimos, pelo que lemos, ouvimos e produzimos”. Tal abordagem evidencia a linguagem como um fenômeno social e dialógico, em que os sentidos são construídos na relação com o outro e com o contexto. Assim, a língua é vista como ação social, o que rompe com uma visão estruturalista ou normativa e reforça seu caráter interativo e dinâmico. Essa compreensão vai ao encontro da concepção dialógica da linguagem proposta por Bakhtin (2011, p. 113), para quem “a linguagem se constitui essencialmente na interação entre sujeitos historicamente situados”. Nessa perspectiva, todo enunciado é atravessado por vozes sociais e se constrói em resposta a outros enunciados, evidenciando o caráter responsivo e relacional da linguagem. Desse modo, os sentidos não são fixos nem determinados apenas pela estrutura linguística, mas emergem das relações dialógicas estabelecidas entre os interlocutores, o que reforça a centralidade do contexto e da interação na produção de significados.

Além disso, ao enfatizar a diversidade de gêneros textuais, como “narrativas, receitas, reportagens, entrevistas, cartas argumentativas, documentário, entre outros”, o material dialoga diretamente com a perspectiva bakhtiniana sobre os gêneros do discurso, que, de acordo com Bakhtin (2011), são formas relativamente estáveis de enunciados que emergem das diferentes esferas da atividade humana, ou seja, quando o texto afirma que os estudantes terão contato com textos que circulam em “situações de comunicação variadas”, evidencia-se uma concepção de linguagem como prática discursiva, em que o ensino se organiza a partir de usos reais e socialmente situados da língua.

Outro ponto importante é a valorização da reflexão crítica, especialmente quando o material destaca, no início do quarto parágrafo, a necessidade de desenvolver uma percepção crítica em relação aos recursos e estratégias de linguagem, ao afirmar que o estudante deve “desenvolver uma percepção crítica em relação a recursos e estratégias de linguagem utilizados a fim de perceber, entre outros elementos, a não neutralidade dos discursos, os posicionamentos de enunciadores e os interesses que os movem”. Esse trecho evidencia uma preocupação em levar o estudante a compreender não apenas o que é dito, mas como e com que efeitos de sentido a linguagem é mobilizada em práticas sociais. Tal perspectiva reforça a ideia de que a linguagem é atravessada por valores sociais e ideológicos, em consonância com Bakhtin (2011,

p. 35), ao afirmar que “a palavra é o fenômeno ideológico por excelência”, o que evidencia que todo uso da linguagem está impregnado de valores, crenças e posicionamentos sociais.

Além disso, ao proporem a articulação entre leitura, análise e produção textual, como se observa no trecho que menciona a produção de textos “como entrevista, carta argumentativa, documentário, entre outros”, os autores dizem se alinhar com a concepção de linguagem que prioriza o desenvolvimento da competência comunicativa (Travaglia, 2006). Dessa forma, conforme os autores, os conteúdos e atividades são organizados com foco no uso efetivo da língua em práticas sociais significativas, consolidando uma visão de linguagem como interação, ação e construção social de sentidos.

Por fim, estabelece-se a expectativa de que, nas atividades propostas ao longo do material, essas concepções sejam efetivamente incorporadas, isto é, que não permaneçam apenas no plano teórico introdutório, mas se concretizem nas orientações pedagógicas. Nesse sentido, torna-se fundamental que as atividades promovam, de fato, um ensino de língua pautado na interação, na diversidade de gêneros e na construção de sentidos em contextos reais de uso, garantindo coerência com a perspectiva sociointeracional assumida pelos autores. Assim, mais do que adotar uma abordagem inovadora em termos discursivos, o material sinaliza assegurar uma articulação direta entre seus pressupostos teóricos e as propostas didáticas, de modo que o ensino da língua assuma suas múltiplas dimensões, para além da dimensão gramatical.

O segundo movimento analítico consistiu na realização de um levantamento de questões relacionadas à análise focada em elementos linguísticos, tendo sido identificadas 8 (oito) como de análise linguística, conforme o quadro 1.

Quadro 1 – Questões de AL identificadas no Vol. 1

	Quant.	Questões
Questões com abordagens da Análise Linguística	08	Questões 4, 6 (Pág. 32); Questão 2 (Pág. 71); Questão 4 (Pág. 83); Questões 3 (Pág. 113); Questão 4 (Pág. 127); Questão 3 (Pág. 193); Questão 8 (Pág. 207)

Fonte: Autoria própria.

A presença de apenas 8 (oito) questões alinhadas de forma mais consistente aos princípios da AL indica que ainda há uma recorrência significativa de propostas de caráter mais tradicional, centradas em aspectos estruturais da língua. Esses dados corroboram as reflexões de Antunes (2003), ao apontar que o ensino de Língua Portuguesa, sobretudo no contexto escolar brasileiro, passa por um momento de transição paradigmática. De acordo com a autora, embora haja um avanço teórico que concebe a língua como prática social e interativa, as práticas

pedagógicas ainda mantêm fortes vínculos com modelos tradicionais, centrados na norma e na fragmentação dos conteúdos. Assim, o que se observa é a coexistência de diferentes concepções de linguagem no mesmo material didático, refletindo um processo de mudança ainda não plenamente consolidado. Nesse sentido, os dados analisados corroboram essa perspectiva, evidenciando que, embora haja movimentos em direção a uma abordagem mais discursiva da linguagem, como o demonstram as orientações dos PCN e da BNCC, ainda persistem práticas que limitam a efetiva implementação da Análise Linguística em sua dimensão reflexiva e contextualizada.

Desse modo, a partir dessas considerações sobre as concepções de linguagem que norteiam o livro, analisamos as 08 (oito) questões selecionadas de um dos volumes da coleção didática, por se apresentarem diretamente ancoradas nos pressupostos da Análise Linguística. Devido a limitações de espaço, neste artigo, apresenta-se uma amostra de 03 (três) dessas questões, em que se verifica a reflexão sobre o uso da linguagem em contextos reais de interação.

Figura 2 – QAL03

2. Os três últimos quadrinhos se referem a um “inquilino”.

- a) O que significa a palavra **inquilino** no sentido denotativo?
- b) Na tira, a palavra **inquilino** é empregada no sentido conotativo, figurado. Considerando suas respostas anteriores e a fala da Mafalda no último quadrinho, troque ideias com a turma e responda no caderno: O que se pode compreender por “inquilino”? Explique.

Fonte: Volume 1, livro Identidade Saraiva (2024)

Essa questão (QAL03) se insere no eixo da leitura, uma vez que mobiliza a compreensão de sentidos a partir de um texto (no caso, a tira) e exige do estudante a interpretação do uso da palavra “inquilino” em diferentes níveis semânticos. Trata-se de uma proposta que não se limita à identificação do significado dicionarizado, mas avança para a análise do funcionamento da palavra no contexto discursivo, especialmente ao explorar a diferença entre sentido denotativo

e conotativo. Ao considerar a fala da personagem no último quadrinho, o estudante é levado a realizar inferências, articulando informações explícitas e implícitas para construir o sentido pretendido no texto.

A questão constrói um percurso de raciocínio que parte de um sentido mais estabilizado e socialmente compartilhado da palavra “inquilino”, associada, em geral, a alguém que vive de aluguel, para, em seguida, deslocar o olhar do estudante para o modo como esse termo é empregado na tirinha. Embora a letra (a) solicite o significado em seu sentido denotativo, esse movimento não compromete a abordagem da Análise Linguística, visto que, essa questão (a) funciona como ponto de partida para a compreensão do sentido conotativo. Já na letra (b), ao considerar o uso da palavra no contexto específico da fala da personagem Mafalda, a atividade mobiliza o léxico como elemento fundamental na construção de sentidos, evidenciando como o significado se transforma conforme o uso. Desse modo, a questão se alinha aos pressupostos da Análise Linguística, ao promover uma reflexão sobre a linguagem em funcionamento, articulando forma, contexto e efeitos de sentido.

Nesse sentido, a letra (b) promove uma leitura que ultrapassa a simples identificação de significados, exigindo do aluno a articulação entre linguagem, contexto e efeitos de sentido. O termo “inquilino”, inicialmente compreendido em seu valor literal, é ressignificado no interior da tirinha, assumindo um sentido figurado relacionado à ideia de algo interno, possivelmente um incômodo ou pensamento persistente. Essa mudança de sentido só se torna compreensível a partir da interação entre os elementos verbais e não verbais do gênero, o que evidencia uma abordagem discursiva da língua. Tal dinâmica pode ser compreendida à luz da afirmação de Lobato *et al.* (1975, p. 7), para quem “toda mensagem linguística é a formulação de relações entre designações”, entendidas como “classes abertas expressas por morfemas lexicais, cujos sentidos se constituem relacionalmente no interior do sistema”. Nessa perspectiva, o deslocamento semântico do termo “inquilino” evidencia justamente o jogo de relações entre possíveis designações, em que traços distintivos ativados no contexto permitem a emergência de novos sentidos, para além do uso mais prototípico.

Tal perspectiva está em consonância com os estudos da Análise Linguística, que se orientam para a reflexão sobre a língua em uso. Conforme Travaglia (2006, p. 109), o ensino de língua deve possibilitar ao aluno “refletir sobre os recursos linguísticos utilizados na construção de sentidos em situações concretas de comunicação”. De modo semelhante, Marcuschi (2008, p. 77) destaca que o trabalho com a língua deve considerar os processos de produção de sentido nos textos, e não apenas a descrição de estruturas. Nessa perspectiva, a letra (b) da questão analisada se aproxima de uma abordagem de AL ao explorar o

funcionamento do léxico em contexto, promovendo uma reflexão que articula forma, sentido e uso, diferentemente da letra (a), que se restringe a uma abordagem mais tradicional e descontextualizada.

Para responder adequadamente à questão 2, o estudante deve mobilizar um conjunto de habilidades que vão além do reconhecimento do significado literal da palavra, articulando leitura inferencial, interpretação contextual e compreensão dos efeitos de sentido produzidos no texto. É necessário que ele observe a relação entre os elementos verbais e não verbais da tirinha, compreenda a progressão temática dos quadrinhos e perceba o deslocamento do sentido de “inquilino” do plano denotativo para o conotativo. Além disso, o estudante precisa acionar conhecimentos sobre usos figurados da linguagem, identificando como o léxico pode ser ressignificado em contextos específicos para expressar ideias abstratas. Dessa forma, a resposta exige uma postura ativa diante do texto, em que o aluno interpreta, infere e constrói sentidos.

Figura 3 – QAL06

Leia a seguir o poema de Eliane Potiguara.

Brasil	
Que faço com a minha cara [de índia?	E meu sangue
E meus cabelos	E minha consciência
E minhas rugas	E minha luta
E minha história	E nossos filhos?
E meus segredos?	Brasil, o que faço com a minha [cara de índia?
Que faço com a minha cara [de índia?	Não sou violência
E meus espíritos	Ou estupro
E minha força	Eu sou história
E meu Tupã	Eu sou cunhã
E meus círculos?	Barriga brasileira
Que faço com a minha cara [de índia?	Ventre sagrado
E meu Toré	Povo brasileiro.
E meu sagrado	Ventre que gerou
E meus " cabocos "	O povo brasileiro
E minha Terra?	Hoje está só...
Que faço com a minha cara [de índia?	A barriga da mãe fecunda
	E os cânticos que outrora cantavam
	Hoje são gritos de guerra
	Contra o massacre imundo.

POTIGUARA, E. *Metade cara, metade máscara*. Rio de Janeiro: Grumim, 2018. p. 32-33.

– não estão à parte da história do país, mas são parte integrante e fundante da construção da nação brasileira.

4. Há, no início dos versos, a repetição de palavra ou grupo de palavras como “E meu”, “e meus”, “e minha”; “e que faço com essa cara de índia”; “Eu sou (história) / Eu sou (cunhã)”. Que efeito de sentido o emprego desse recurso provoca no texto? O emprego desse recurso reforça tanto elementos culturais ancestrais

Fonte: Volume 1, livro Identidade Saraiva (2024)

A questão 4 (QAL06), presente na página 127 do volume, pertence ao eixo da leitura, pois solicita a interpretação de um recurso linguístico, a repetição, e a análise do efeito de sentido que ele produz no texto, exigindo do estudante uma compreensão que vai além do nível literal. Essas expressões como “meu”, “minha” e construções reiteradas como “Eu sou (história) / Eu sou (canção)”, direciona o olhar do leitor para o funcionamento da linguagem em uso, levando-o a perceber como a repetição contribui para a construção de identidade, pertencimento e valorização cultural no discurso.

Essa questão trata do recurso da repetição (paralelismo sintático e anáfora), evidenciado pela recorrência de estruturas como “Que faço com a minha cara [de índia]?”, bem como pelas construções “É meu”, “é minha” e “Eu sou...”.

Ao direcionar o olhar do estudante para esse elemento, a questão se alinha aos princípios da AL, uma vez que propõe a reflexão sobre o funcionamento desse recurso na construção de sentidos no texto. Assim, não se trata de identificar ou classificar estruturas isoladas, mas de compreender como a repetição atua discursivamente na organização do poema e na intensificação de seus significados. Pilati (2024, p. 68) afirma que “Para atingir o conhecimento profundo em uma dada área do saber é de suma importância que o professor possa auxiliar os estudantes a compreenderem as bases conceituais sobre as quais um tema se sustenta”. Nesse sentido, o professor é o mediador responsável por conduzir o estudante a perceber como os elementos linguísticos, paralelismo sintático e anáfora, operam na construção de sentidos dentro dessa questão.

Assim, o trabalho com a repetição de elementos linguísticos conduz o estudante a perceber e refletir sobre como esse recurso contribui para a construção de uma identidade enunciativa marcada pela resistência, pela afirmação cultural e pela denúncia histórica. A retomada constante das estruturas linguísticas reforça tanto a dimensão subjetiva da voz poética quanto a dimensão coletiva, evidenciando elementos culturais indígenas e sua relação com a formação da identidade brasileira. Como aponta Bakhtin (2011, p. 293), “todo enunciado se constrói na relação com o outro e carrega marcas sociais e ideológicas”, o que permite compreender a repetição como um recurso que intensifica vozes e posicionamentos no discurso. Assim, a análise da repetição, nesse contexto, não se dá de forma descontextualizada, mas articulada ao tema, ao gênero (poema) e às condições de produção, o que caracteriza uma abordagem discursiva da língua, centrada nos efeitos de sentido.

O estudante, para responder à questão, deve mobilizar habilidades de leitura interpretativa e análise discursiva, a fim de identificar a repetição como um recurso linguístico

e compreender sua função na construção de sentidos no poema. É necessário que ele reconheça o paralelismo presente nas estruturas reiteradas e relacione esse uso à intensificação de ideias, como a afirmação identitária, a resistência cultural e a valorização da ancestralidade indígena. Além disso, o estudante precisa articular os elementos linguísticos aos aspectos temáticos e ideológicos do texto, percebendo como a linguagem é utilizada para construir posicionamentos e produzir efeitos de sentido.

Figura 4 – QLA07

Texto 2

Aos principais da Bahia chamados os Caramurus

Há coisa como ver um **Paiaá**
Mui prezado de ser **caramuru**.
Descendente do sangue de tatu,
Cujo **torpe** idioma é **Cobepá?**

A linha feminina é **Carimá**
Muqueca, pititinga, caruru.
Mingau de **puba**, vinho de caju
Pisado num pilão de **Pirajá**.

A masculina é um **Aricobé**.
Cuja filha **Cobé**, c'um branco **Paí**
Dormiu no **promontório** de **Passé**.

Cena da História de Diogo Álvares Correia, também conhecido como Caramuru.

O branco é um **Marau** que veio aqui:
Ela é uma índia de **Maré**.
Cobepá, Aricobé, Cobé, Paí.

MATOS, Gregório de. Aos principais da Bahia chamados os Caramurus.
In: WISNIK, José Miguel. Gregório de Matos: poemas escolhidos.
São Paulo: Cultrix, 1976. p. 100.

- 3.** No texto 2, Gregório de Matos rompe com os padrões do Barroco ao incorporar, de modo inovador, palavras indígenas à língua portuguesa europeia e empregá-las em um soneto. 3. b) Na 2ª estrofe, o eu lírico fala da linhagem feminina e nela e sobretudo, à culinária. Na 3ª estrofe é a vez da linhagem masculina.

c) Discuta com os colegas e o professor: O jogo sonoro produzido pela sucessão de palavras de origem indígena (tupi) que evocam animais, lugares, plantas, objetos e alimentos constrói que efeito de sentido no poema?

A sucessão dessas palavras, até então estranhas ao português europeu, assim como sua sonoridade, busca provocar um efeito cômico, a fim de levar o leitor/ouvinte a rir dos "principais", que se identificavam como fidalgos brancos (caramurus), mas eram, na realidade, mestiços, descendentes dos povos indígenas.

Fonte: Volume 1, livro Identidade Saraiva

A questão 3 (QLA07) se insere no eixo da leitura, destacando como principal marca linguística o léxico de origem indígena articulado à construção de efeitos de sentido no poema, especialmente por meio da repetição sonora e da enumeração de termos como “caramuru”, “cobepá”, “pirajá”, “maré”, entre outros. Essa escolha lexical não atua apenas no nível vocabular, mas produz um efeito semântico-discursivo que remete à identidade indígena e à miscigenação, ao mesmo tempo em que instaura uma tensão irônica entre o que se nomeia

(branco) e o que se revela (mestiço). Assim, a questão explora a linguagem em uso, considerando a relação entre forma, som e sentido no interior do texto poético.

Do ponto de vista teórico, essa abordagem se alinha à perspectiva da Análise Linguística de base discursiva, conforme proposta por Bezerra e Reinaldo (2020, p. 31), ao reconhecer que “existe uma ‘espontaneidade’ das respostas de um falante [...] que por si [é] um aspecto da competência dos falantes que a análise linguística deveria esclarecer” (Bezerra, 2020, p. 32). Nessa direção, a autora ainda destaca que, “à semelhança de outras situações de variação, há uma oposição entre usos não-marcados e marcados, sendo o não-marcado aquele menos específico e mais abrangente em termos de possibilidades de sentido”. Tal compreensão permite ampliar a análise ao evidenciar que as escolhas linguísticas presentes no texto não são aleatórias, mas resultam de um saber internalizado que orienta o falante na produção de efeitos de sentido. Na questão analisada, esse princípio se materializa quando o estudante é levado a observar o modo como sua recorrência sonora e semântica constrói sentidos no poema, produzindo um efeito expressivo que remete à identidade cultural e à crítica implícita na representação dos “principais da Bahia”.

Para responder à questão, o estudante precisa mobilizar conhecimentos relacionados à interpretação textual, especialmente a capacidade de identificar efeitos de sentido produzidos por escolhas lexicais; noções sobre variação linguística e historicidade da língua, reconhecendo a presença de termos de origem indígena no português brasileiro; e habilidades de leitura inferencial, que permitam compreender a ironia e a crítica implícitas no poema. Além disso, é necessário articular o léxico ao contexto sociocultural, percebendo como a linguagem contribui para a construção de identidades e para a problematização de discursos históricos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises permitiram evidenciar aspectos significativos acerca da presença, ainda bastante restrita, da Análise Linguística (AL) no volume 1 de Língua Portuguesa da coleção Identidade Saraiva (PNLD 2026/2029). Embora a obra apresente, em sua seção introdutória, uma concepção de linguagem alinhada a perspectivas sociointeracionistas e enunciativo-discursivas, tal posicionamento não se materializa de forma consistente nas atividades propostas ao longo do livro, em razão de um número ainda reduzido de questões de AL. Desse modo, observa-se um descompasso entre o que é anunciado no plano teórico e aquilo que, de fato, se concretiza nas práticas pedagógicas, o que compromete a efetivação de um ensino de língua pautado na reflexão sobre o uso.

Ao considerar o conjunto de atividades selecionadas para análise, verificou-se que apenas 8 (oito) delas mobilizam, de maneira mais consistente, os princípios da Análise Linguística, o que representa um número bastante reduzido frente ao total de propostas presentes no volume investigado.

Mais do que enunciar uma perspectiva teórica alinhada às demandas contemporâneas do ensino de língua, é fundamental que o material didático consiga traduzi-la em propostas que promovam, de fato, a reflexão crítica sobre a linguagem em uso, contribuindo para a formação de sujeitos leitores e produtores de textos mais autônomos e conscientes.

TEXTO ALTERNATIVO PARA FIGURAS

Quadro 1 – O quadro 1, denominado “Questões de AL identificadas no Vol. 1”, apresenta três colunas: primeira apresenta a categoria em que foram inseridas as questões, conforme a presença de análise linguística; a segunda, o número de questões identificadas, e a terceira, as questões identificadas pelo número e pela página em que se localizam na obra didática.

Figura 1 – Denominada “Apresentação do livro”, apresenta o texto de Apresentação do volume 1 da coleção didática analisada.

Figura 2 – Na figura 2, denominada “QAL03”, apresenta-se uma amostra de questão analisada, composta de uma tirinha da personagem Mafalda, com a fonte de onde foi extraída, de um comando e de dois subitens.

Figura 3 – A figura 3, denominada “QAL06”, apresenta uma amostra de questão analisada, composta de poema, de um comando, seguido de uma sugestão de resposta a ser dada pelo estudante.

Figura 4 – A figura 4, denominada “QAL07”, apresenta uma amostra de questão analisada, composta de um poema com uma imagem ao lado, seguidos de dois comandos, com sugestão de respostas logo após cada um.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram que não há qualquer conflito de interesses relacionado à pesquisa, à análise dos dados ou à publicação deste trabalho. Todas as etapas do estudo foram conduzidas de forma ética, independente e com total imparcialidade em relação a instituições ou financiadores.

LINK PARA O *PREPRINT*

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19803138>

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DADOS

O corpus foi coletado de recursos publicamente acessíveis na internet em 14/09/2025 a 14/10/2025. Para mitigar alterações e indisponibilidade, uma versão preservada do material efetivamente analisado (incluindo a lista de URLs e datas de acesso) foi depositada em Zenodo via DOI <http://doi.org/10.5281/zenodo.19803138>.

URL original: <https://www.edocente.com.br/pnld/obra/leitor/identidade-saraiva-lingua-portuguesa-volume-1-pnld-ensino-medio-2026/?obraId=13834>.

Link para a ferramenta de IAGen ChatGPT, usada na produção do resumo em inglês e na versão do resumo para o público leigo: <https://chatgpt.com/>

FONTES DE FINANCIAMENTO

Pesquisa realizada sem apoio financeiro.

CRediT

Declaramos que ambos os autores contribuíram com a elaboração do artigo nas seguintes atividades:

Ramon Cristian de Sousa Rios: Conceitualização, Escrita – esboço original, Metodologia, Investigação.

Shirlei Marly Alves: Conceitualização, Metodologia, Escrita - revisão e edição.

DECLARAÇÃO DE USO DE IA

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram a ferramenta de IA generativa ChatGPT na redação dos resumos em língua estrangeira e do resumo para o público leigo, com contribuição substancial. Todo o conteúdo foi revisado e editado pelos autores, que assumem total responsabilidade pelo manuscrito.

Prompts utilizados:

- 1) “Produza um resumo em inglês, traduzindo o resumo em português seguinte:

Em oposição ao ensino tradicional de gramática, cuja ênfase recai nas estruturas linguísticas, em uma perspectiva imanentista, a proposta de análise linguística (AL) se caracteriza, sobretudo, por um ensino que privilegia a reflexão sobre os usos da língua em suas múltiplas dimensões. Tanto nas diretrizes dos PCN quanto nas da BNCC, a AL ganha relevo, o que impõe alterações significativas no objeto de ensino e aprendizagem no componente Língua Portuguesa, na Educação Básica. Nesse contexto, nesta pesquisa, tem-se como objeto de estudo o modo como a análise linguística se concretiza em livros didáticos de Língua Portuguesa aprovados pelo PNLD 2026-2029. Os objetivos consistem em levantar o quantitativo de questões relacionadas à análise linguística; mapear os recursos linguísticos abordados nas questões e analisar, na abordagem dos conteúdos, princípios da análise linguística. Os pressupostos teóricos provêm de autores como Geraldí (1984, 1993), Antunes (2003), Travaglia (2006), Costa-Hubes (2021), Pilati (2024), entre outros. Esta pesquisa caracteriza-se como documental, com a coleta de dados efetivada em uma coleção de livros didáticos destinada à 3ª série do Ensino Médio. Nos resultados, constatou-se dissonâncias entre o que é anunciado pelos autores e o que se efetiva nas questões de leitura no que diz respeito à AL, visto que é reduzido o número de questões que propõem reflexões sobre a relação entre os recursos linguísticos, texto e discurso.”

- 2) “Produza um resumo em espanhol, traduzindo o resumo em português seguinte:
Em oposição ao ensino tradicional de gramática, cuja ênfase recai nas estruturas linguísticas, em uma perspectiva imanentista, a proposta de análise linguística (AL) se caracteriza, sobretudo, por um ensino que privilegia a reflexão sobre os usos da língua em suas múltiplas dimensões. Tanto nas diretrizes dos PCN quanto nas da BNCC, a AL ganha relevo, o que impõe alterações significativas no objeto de ensino e aprendizagem no componente Língua Portuguesa, na Educação Básica. Nesse contexto, nesta pesquisa, tem-se como objeto de estudo o modo como a análise linguística se concretiza em livros didáticos de Língua Portuguesa aprovados pelo PNLD 2026-2029. Os objetivos consistem em levantar o quantitativo de questões relacionadas à análise linguística; mapear os recursos linguísticos abordados nas questões e analisar, na abordagem dos conteúdos, princípios da análise linguística. Os pressupostos teóricos provêm de autores como Geraldí (1984, 1993), Antunes (2003), Travaglia (2006), Costa-Hubes (2021), Pilati (2024), entre outros. Esta pesquisa caracteriza-se como documental, com a coleta de dados efetivada em uma coleção de livros didáticos destinada à 3ª série do Ensino Médio. Nos resultados, constatou-se dissonâncias entre o que é anunciado pelos autores e o que se efetiva nas questões de leitura no que diz respeito à AL, visto que é reduzido o número de questões que propõem reflexões sobre a relação entre os recursos linguísticos, texto e discurso.”
- 3) “Elabore uma versão do resumo a seguir para o público leigo:
Em oposição ao ensino tradicional de gramática, cuja ênfase recai nas estruturas linguísticas, em uma perspectiva imanentista, a proposta de análise linguística (AL) se caracteriza, sobretudo, por um ensino que privilegia a reflexão sobre os usos da língua em suas múltiplas dimensões. Tanto nas diretrizes dos PCN quanto nas da BNCC, a AL ganha relevo, o que impõe alterações significativas no objeto de ensino e aprendizagem no componente Língua Portuguesa, na Educação Básica. Nesse contexto, nesta pesquisa, tem-se como objeto de estudo o modo como a análise linguística se concretiza em livros didáticos de Língua Portuguesa aprovados pelo PNLD 2026-2029. Os objetivos consistem em levantar o quantitativo de questões relacionadas à análise linguística; mapear os recursos linguísticos

abordados nas questões e analisar, na abordagem dos conteúdos, princípios da análise linguística. Os pressupostos teóricos provêm de autores como Geraldini (1984, 1993), Antunes (2003), Travaglia (2006), Costa-Hubers (2021), Pilati (2024), entre outros. Esta pesquisa caracteriza-se como documental, com a coleta de dados efetivada em uma coleção de livros didáticos destinada à 3ª série do Ensino Médio. Nos resultados, constatou-se dissonâncias entre o que é anunciado pelos autores e o que se efetiva nas questões de leitura no que diz respeito à AL, visto que é reduzido o número de questões que propõem reflexões sobre a relação entre os recursos linguísticos, texto e discurso.”

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Irandé. **Muito além da gramática**: por um ensino de língua sem pedras no caminho. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.

ANTUNES, Irandé. **Textualidade**: noções básicas e implicações pedagógicas. São Paulo: Parábola Editorial, 2017.

ARAÚJO, C. R. G.; VALE, O. O. Concepções de linguagem do sujeito docente e os reflexos em sua prática em sala de aula. **Revista Científica do Instituto Saber de Ciências Integradas**. Sinop-MT, 2015.

AZEREDO, J. C. **Ensino de Português**: fundamentos, percursos e objetos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007.

BAKHTIN, Mikhail. **Estética da criação verbal**. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

BEZERRA, M. A.; REINALDO, M. A. **Análise linguística**: afinal a que se refere? 2.ed. Recife: Pipa Comunicação, 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

BUNZEN, Clecio. **Livro didático de português**: políticas, produção e ensino. São Carlos: Pedro & João Editores, 2020.

CORACINI, Maria J. R. F. O processo de legitimação do livro didático na escola de Ensino Fundamental e Médio: uma questão de ética. In: CORACINI, Maria J. R. F. **Interpretação, autoria e legitimação do livro didático**: língua materna e língua estrangeira. Campinas: Pontes, 1999.

COSTA-HUBERS, Terezinha da Conceição; PEREIRA, Rodrigo Acosta. **Práticas de análise linguística nas aulas de Língua Portuguesa**. São Paulo: Pedro & João Editores, 2021.

CRESWELL, John W.; CRESWELL, J. David. **Projeto de pesquisa**: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2021.

FARACO, Carlos Alberto. As Sete Pragas do Ensino de Português. *In*: GERALDI, João Wanderley *et al.* **O texto na sala de aula**. Cascavel: Assoeste, 1984. p. 17-24.

GERALDI, João Wanderley *et al.* Unidades Básicas do Ensino de Português. *In*: GERALDI, João Wanderley *et al.* **O texto na sala de aula**. Cascavel: Assoeste, 1984. p. 49-70.

GERALDI, João Wanderley. **Portos de passagem**. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

LOBATO, L. M. *et al.* **Análises linguísticas**. Petrópolis: Vozes, 1975.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

NEVES, M. H. De M. **Que gramática estudar na escola?: norma e uso na língua portuguesa**. São Paulo: Editora Contexto, 2007.

PILATI, Eloisa. **Aprendizagem linguística ativa: da teoria à gramaticoteca**. Campinas, SP: Editora Pontes, 2024.

PILATI, Eloisa; CASTRO, Ana Carolina de. **Aprendizagem linguística ativa: interpretações e práticas docentes**. Campinas, SP: Pontes, 2025.

POSSENTI, Sírio. **Por que [não] ensinar gramática na escola**. Campinas, SP: Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil, 1996.

RANGEL, Egon. Livro didático de língua portuguesa: o retorno do recalcado. *In*: DIONÍSIO, Ângela P. e BEZERRA, M. A. (org.). **O livro didático de Português: múltiplos olhares**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001.

SARAIVA EDUCAÇÃO. **Identidade Saraiva: Língua Portuguesa – volume 1**. São Paulo: Saraiva, 2026. (PNLD 2026–2029).

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. **Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática no 1º e 2º graus**. São Paulo: Cortez, 2006.